

Base de Dados do Projeto Rionowcast+Green

Gabriel Berto Breder, Bruno Lima de Freitas, Mariza Ferro

29 de maio de 2026

Conteúdo

1	Projeto Rionowcast	1
2	Área de Estudo	2
3	Fontes de Dados	2
3.1	Estações Pluviométricas	2
3.1.1	Fundação Instituto de Geotécnica (Geo-Rio)	2
3.1.2	Defesa Civil	5
3.2	Estações Meteorológicas	7
3.2.1	Fundação Instituto de Geotécnica (Geo-Rio)	7
3.2.2	Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET)	9
3.2.3	Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA)	10
3.3	Boias Meteoceanográficas	15
3.3.1	Universidade Federal do Rio Grande (FURG)	15
3.3.2	Marinha do Brasil	17
3.4	Satélites	18
3.4.1	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)	18
3.5	Radares	19
3.5.1	Alerta Rio/ Centro de Operações Rio (COR)	19
3.5.2	Instituto Estadual do Ambiente (INEA)	20
3.5.3	Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA)	20
3.6	Sonda atmosférica	21
3.6.1	Aeronáutica	22

1 Projeto Rionowcast

O projeto [Rionowcast](#) é um consórcio formado pelo LNCC, CEFET-RJ, UFF e o Centro de Operações Rio (COR), centro de crise dedicado ao monitoramento do município do Rio de Janeiro. Esta iniciativa colaborativa tem como foco pesquisa, desenvolvimento e formação de estudantes na área de Inteligência Artificial e Gestão de Dados, aplicada especificamente à previsão de eventos de chuva extrema no Rio de Janeiro.

À medida que aumenta o número de ocorrências de eventos pluviométricos com volume acima de 50 mm por hora na cidade do Rio de Janeiro, torna-se fundamental o desenvolvimento de tecnologia capaz de mitigar seu impacto. Em uma megacidade como o Rio, chuvas extremas podem causar uma série de danos, envolvendo inundações urbanas, deslizamentos de terra, congestionamentos e até vítimas.

Para enfrentar estes desafios, o consórcio Rionowcast envolve investigadores, estudantes e profissionais para desenvolver modelos baseados em IA para prever chuvas extremas.

Neste documento são apresentados detalhes dos dados coletados para o projeto.

Os dados são coletados considerando as séries temporais de diversos sensores, quando os níveis de precipitação fossem maiores ou iguais a 25 mm/h. Outro ponto é que diferentes grades espaço-temporais foram observadas entre todos os dados coletados.

No final, busca-se uma melhoria na capacidade de monitorar, prever e emitir alertas de chuvas extremas com antecedência para minimizar os danos relacionados e proteger vidas humanas e propriedades, pois os alertas não são eficientes em muitos momentos. Além disso, o conhecimento obtido será tornado público visto que isso trará um grande benefício para a sociedade.

Com o intuito de se ter uma apresentação inicial de todas as fontes de dados a serem consideradas, esse relatório descritivo está sendo desenvolvido.

2 Área de Estudo

Figura 1: Limites da Área de Estudo

Ponto	Latitude	Longitude
1	-22.649724748272934	-43.89060282715050
2	-22.649724748272934	-43.0483514573222
3	-23.1339033365138	-43.8906028271505
4	-23.1339033365138	-43.04835145732227

Tabela 1: Localização dos pontos da Figura 1

3 Fontes de Dados

3.1 Estações Pluviométricas

Estações pluviométricas são estações capazes de medir dados de precipitação, ou seja, quantidade e intensidade de chuva.

3.1.1 Fundação Instituto de Geotécnica (Geo-Rio)

A Geo-Rio é um órgão da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela, especializada em contenção de encostas, foi criada em 1966 após os graves

eventos chuvosos registrados em Janeiro daquele ano. Nesse ano, ela implementou o sistema Alerta Rio, que mantém estações pluviométricas espalhadas pela cidade para monitorar as chuvas. A partir da análise das condições meteorológicas, o sistema emite alertas em casos de possibilidade de escorregamento. Esses alertas são divulgados à população por meio da imprensa e aos órgãos municipais responsáveis pela retirada das famílias dos locais e outras ações preventivas.

Figura 2: Estações Pluviométricas do Alerta Rio na Cidade do Rio de Janeiro

	Estação	Latitude	Longitude	Cota(m)	UTM X	UTM Y	Leitura Inicial	Estado
1	Vidigal	-22,99250°	-43,23306°	85	681138,532	7456241,298	01/01/1997	Em operação
2	Urca	-22,95583°	-43,16667°	90	688004,213	7460236,157	01/01/1997	Em operação
3	Rocinha	-22,98583°	-43,24500°	160	679831,802	7457041,035	01/01/1997	Em operação
4	Santa Teresa	-22,93167°	-43,19639°	170	684951,792	7462971,838	01/01/1997	Em operação
5	Copacabana	-22,98639°	-43,18944°	90	685675,030	7456902,449	01/01/1997	Em operação
6	Grajaú	-22,92222°	-43,26750°	80	677639,269	7463809,403	01/01/1997	Em operação
7	Penha	-22,84444°	-43,27528°	111	677059,917	7472757,104	01/01/1997	Em operação
8	Madureira	-22,87333°	-43,33889°	45	670409,679	7469665,020	01/01/1997	Em operação
9	Irajá	-22,82694°	-43,33694°	20	670692,602	7474733,927	01/01/1997	Em operação
10	Bangu	-22,88028°	-43,46583°	15	657403,761	7468956,662	01/01/1997	Em operação
11	Piedade	-22,89182°	-43,31005°	50	673344,642	7467452,646	01/01/1997	Em operação
12	Jacarepaguá/Tanque	-22,91250°	-43,36472°	73	667541,219	7465482,186	01/01/1997	Em operação
13	Saúde	-22,89606°	-43,18786°	15	685875,072	7466833,239	01/01/1997	Em operação
14	Jardim Botânico	-22,97278°	-43,22389°	0	682133,530	7458453,116	01/01/1997	Em operação
15	Jacarepaguá/Cidade de Deus	-22,94556°	-43,36278°	15	667928,198	7461632,847	01/01/1997	Em operação
16	Barra/Riocentro	-22,97721°	-43,39155°	0	664879,400	7458100,000	01/01/1997	Em operação
17	Guaratiba	-23,05028°	-43,59472°	0	643972,241	7450214,260	01/01/1997	Em operação
18	Santa Cruz	-22,90944°	-43,68444°	15	634915,936	7465594,315	01/01/1997	Em operação
19	Grande Méier	-22,89056°	-43,27806°	25	676628,743	7467665,546	01/01/1997	Em operação
20	Anchieta	-22,82694°	-43,40333°	50	663886,431	7474809,856	01/01/1997	Em operação
21	Grota Funda	-23,01444°	-43,52139°	11	651526,394	7454108,412	01/01/1997	Em operação
22	Campo Grande	-22,90361°	-43,56194°	30	647538,728	7466493,819	01/01/1997	Em operação
23	Sepetiba	-22,96889°	-43,71167°	62	632068,601	7459406,612	01/01/1997	Em operação
24	Recreio dos Bandeirantes	-23,01000°	-43,44056°	10	659816,802	7454514,151	01/01/1997	Em operação
25	Tijuca	-22,93194°	-43,22167°	340	682358,108	7462941,416	02/01/1997	Em operação
26	Ilha do Governador	-22,81806°	-43,21028°	0	683708,659	7475959,609	02/01/1997	Em operação
27	Laranjeiras	-22,94056°	-43,18750°	60	685883,625	7462252,656	13/08/2000	Em operação
28	São Cristóvão	-22,89667°	-43,22167°	25	682404,960	7466817,174	19/08/2000	Em operação
29	Av. Brasil/Mendanha	-22,85694°	-43,54111°	30	649669,378	7471561,078	01/04/2010	Em operação
30	Alto da Boa Vista	-22,96583°	-43,27833°	355	676494,085	7459222,483	16/04/2010	Em operação
31	Est. Grajaú/Jacarepaguá	-22,92556°	-43,31583°	105	672722,551	7463726,025	12/05/2010	Em operação
32	Tijuca/Muda	-22,93278°	-43,24333°	31	680136,137	7462851,843	07/02/2011	Em operação
33	Barra/Barrinha	-23,00849°	-43,29965°	7	674262,081	7454520,709	08/01/2013	Em operação

Tabela 2: Resumo das estações

- Observação: As coordenadas UTM X e UTM Y estão relacionadas ao SAD69 Zona 23. O South American Datum (SAD69) é um sistema de referência geodésico regional específico da América do Sul. O mesmo define um formato para a terra para uso na geodésia e na navegação.
- Intervalo entre as medições: 15 minutos

	Parâmetro	Descrição
1	Dia	Dia do instante da medição
2	Hora	Hora do instante da medição
3	HBV	Horário Brasileiro de Verão
4	15min	Precipitação (mm) acumulada nos últimos 15 minutos
5	1h	Precipitação (mm) acumulada na última 1 hora
6	4h	Precipitação (mm) acumulada nas últimas 4 horas
7	24h	Precipitação (mm) acumulada nas últimas 24 horas
8	96h	Precipitação (mm) acumulada nas últimas 96 horas

Tabela 3: Organização dos dados

Link para baixar os dados: [dados](#)

3.1.2 Defesa Civil

A defesa civil é o órgão responsável pelo planejamento e coordenação das ações de defesa civil. Ela atua na prevenção, socorro, assistência e reconstrução em casos de desastres naturais ou incidentes tecnológicos. No final de 2010, após a realização de estudos para a criação de um alerta que fosse efetivo em áreas sujeitas a riscos de desmoronamentos e deslizamentos de terra, um sistema de alerta com sirenes foi instalado na cidade do Rio de Janeiro e que conta com diversas estações pluviométricas.

Figura 3: Estações Pluviométricas da Defesa Civil na Cidade do Rio de Janeiro

	Estação	Latitude	Longitude	Leitura Inicial	Estado
1	Nova Divinéia 1	-22,9295	-43,2654	12/04/2011	Em operação
2	Parque Vila Isabel 2	-22,9159	-43,2591	21/10/2011	Em operação
3	Vila Cruzeiro 1	-22,8522	-43,2783	22/10/2011	Em operação
4	Caracol 1	-22,8443	-43,2905	23/10/2011	Em operação
5	Salgueiro 1	-22,9302	-43,226	23/10/2011	Em operação
6	Mangueira 1	-22,9043	-43,2388	23/10/2011	Em operação
7	Chapéu Mangueira 1	-22,9605	-43,1679	23/10/2011	Em operação
8	Parque Candelária 1	-22,9056	-43,2341	23/10/2011	Em operação
9	Cachoeirinha 1	-22,914	-43,2822	23/10/2011	Em operação
10	Piancó 2	-22,8651	-43,2586	23/10/2011	Em operação
11	Unidos de Santa Tereza 3	-22,9269	-43,1994	24/10/2011	Em operação
12	Morro do Céu 2 / Pretos Forros 1	-22,9135	-43,2942	25/10/2011	Em operação
13	Sumaré 1	-22,9313	-43,2169	25/10/2011	Em operação
14	Prazeres 1	-22,934	-43,2032	25/10/2011	Em operação
15	Parque João Paulo II 1	-22,9291	-43,2623	25/10/2011	Em operação
16	Vila Pereira da Silva 1	-22,9307	-43,1914	25/10/2011	Em operação
17	Tuiuti 2 / Telégrafos	-22,8985	-43,2347	25/10/2011	Em operação
18	Jardim do Carmo 1	-22,8514	-43,3045	26/10/2011	Em operação

19	Andaraí 1	-22,9327	-43,2567	26/10/2011	Em operação
20	Jamelão 2	-22,9333	-43,2611	26/10/2011	Em operação
21	Adeus 1	-22,8636	-43,2636	27/10/2011	Em operação
22	Parque Alvorada 2	-22,8652	-43,2805	27/10/2011	Em operação
23	Palmeiras 2	-22,8641	-43,283	27/10/2011	Em operação
24	Nova Brasília 1	-22,8645	-43,2756	28/10/2011	Em operação
25	Ouro Preto 2	-22,9166	-43,2979	28/10/2011	Em operação
26	Sapê 1	-22,8575	-43,333	28/10/2011	Em operação
27	Joaquim de Queiroz 1	-22,8598	-43,2795	28/10/2011	Em operação
28	Alemão 1	-22,8547	-43,2725	28/10/2011	Em operação
29	Vila Cabuçu 1 / Barro Preto	-22,9147	-43,2757	28/10/2011	Em operação
30	São João 2	-22,908	-43,2667	29/10/2011	Em operação
31	Rocinha 8	-22,9841	-43,2488	29/10/2011	Em operação
32	Chácara do Céu 1	-22,9901	-43,2325	29/10/2011	Em operação
33	Vidigal 3	-22,9974	-43,2422	29/10/2011	Em operação
34	Nossa Senhora da Guia 1	-22,9142	-43,2852	01/11/2011	Em operação
35	Cotia 1	-22,9178	-43,2817	01/11/2011	Em operação
36	Chacrinha 1	-22,9263	-43,2196	01/11/2011	Em operação
37	Matinha 1	-22,9255	-43,2155	01/11/2011	Em operação
38	Barão 1	-22,9023	-43,3434	02/11/2011	Em operação
39	Urubu 2	-22,8766	-43,3011	03/11/2011	Em operação
40	Matriz 1	-22,9046	-43,264	03/11/2011	Em operação
41	Cabritos 1	-22,9647	-43,195	04/11/2011	Em operação
42	São João 4	-22,9119	-43,2635	04/11/2011	Em operação
43	Macacos 1	-22,912	-43,2526	07/11/2011	Em operação
44	Borel 3	-22,9315	-43,2515	08/11/2011	Em operação
45	Liberdade 1	-22,9266	-43,218	08/11/2011	Em operação
46	Parque Nova Maracá 1	-22,8606	-43,3027	17/11/2011	Em operação
47	Sítio Pai João 1	-22,9911	-43,3114	19/11/2011	Em operação
48	Guararapes 1	-22,9447	-43,208	21/11/2011	Em operação
49	Formiga 1	-22,9423	-43,2432	30/11/2011	Em operação
50	Borel 2	-22,9405	-43,2531	02/12/2011	Em operação
51	Baiana 1	-22,8595	-43,2657	08/12/2011	Em operação
52	Escondidinho 1	-22,9324	-43,2012	08/12/2011	Em operação
53	Santa Alexandrina 1 / Paula Ramos	-22,9357	-43,2127	08/12/2011	Em operação
54	Santos Rodrigues 2 / Azevedo Lima 1	-22,9226	-43,2035	26/12/2011	Em operação
55	Centro de Operações	-22,9122	-43,2038	28/12/2011	Em operação
56	Morro da Fé 1	-22,8456	-43,2978	16/03/2012	Em operação
57	Juramento 2	-22,8575	-43,313	16/03/2012	Em operação
58	Rua Brício de Moraes 1	-22,8633	-43,3111	27/03/2012	Em operação
59	São Miguel Arcanjo 1	-22,8606	-43,3317	27/03/2012	Em operação
60	Sereno 1	-22,8414	-43,2933	27/03/2012	Em operação
61	Engenho da Rainha 2	-22,8711	-43,2894	27/03/2012	Em operação
62	Espírito Santo 1	-22,89	-43,3439	29/03/2012	Em operação
63	Julio Ottoni 1	-22,9336	-43,1939	29/03/2012	Em operação
64	Pavão-Pavãozinho 2	-22,9797	-43,1914	29/03/2012	Em operação
65	Comandante Luiz Souto 1	-22,9017	-43,3594	24/04/2012	Em operação
66	Catumbi 1	-22,9214	-43,1967	26/04/2012	Em operação
67	Relicário 1	-22,86	-43,2864	28/04/2012	Em operação

68	Mineiros 1	-22,875278	-43,305833	04/05/2012	Em operação
69	Rio das Pedras 2	-22,9717	-43,3319	14/05/2012	Em operação
70	Parque Silva Vale 3	-22,8683	-43,3133	15/05/2012	Em operação
71	São Carlos 1	-22,9181	-43,2008	18/05/2012	Em operação
72	Ocidental Fallet 1	-22,9262	-43,1918	21/05/2012	Em operação
73	Cantagalo 1	-22,9808	-43,1969	21/05/2012	Em operação
74	Ladeira dos Tabajaras	-22,9617	-43,188	21/05/2012	Em operação
75	Rua Quiririm 2	-22,8886	-43,3569	21/05/2012	Em operação
76	Santa Marta 1	-22,9478	-43,1936	21/05/2012	Em operação
77	Guaíba 1 / Vila Pequiri	-22,8344	-43,2953	21/05/2012	Em operação
78	Cariri 1	-22,8483	-43,2805	21/05/2012	Em operação
79	Fazenda Catete 1	-22,925	-43,1825	18/06/2012	Em operação
80	Ignácio Dias 1	-22,9164	-43,3422	30/08/2012	Em operação
81	Rocinha 4	-22,9899	-43,2471	25/09/2012	Em operação
82	Rocinha 1	-22,9896	-43,2519	02/11/2013	Em operação
83	Vila José de Anchieta 1	-22,8928	-43,3432	14/01/2015	Em operação

Tabela 4: Resumo das estações

- Intervalo entre as medições: 15 minutos

	Parâmetro	Descrição
1	Hora Leitura	Data e hora do instante da medição
2	15min	Precipitação (mm) acumulada nos últimos 15 minutos
3	30min	Precipitação (mm) acumulada nos últimos 30 minutos
4	1h	Precipitação (mm) acumulada na última 1 hora
5	2h	Precipitação (mm) acumulada nas últimas 2 horas
6	3h	Precipitação (mm) acumulada nas últimas 3 horas
7	4h	Precipitação (mm) acumulada nas últimas 4 horas
8	24h	Precipitação (mm) acumulada nas últimas 24 horas
9	96h	Precipitação (mm) acumulada nas últimas 96 horas
10	mês	Precipitação (mm) acumulada no mês

Tabela 5: Organização dos dados

- Link para baixar os dados: <http://websirene.rio.rj.gov.br/>

3.2 Estações Meteorológicas

Uma estação meteorológica é um conjunto de instrumentos ou sensores que recolhem dados para análise do tempo meteorológico. Esses instrumentos/sensores são capazes de registrar a temperatura do ar, velocidade e direção do vento, umidade do ar, radiação solar, chuva, pressão atmosférica entre outras variáveis.

3.2.1 Fundação Instituto de Geotécnica (Geo-Rio)

A Geo-Rio é um órgão da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela, especializada em contenção de encostas, foi criada em 1966 após os graves

eventos chuvosos registrados em Janeiro daquele ano. Nesse ano, ela implementou o sistema Alerta Rio, que mantém estações meteorológicas espalhadas pela cidade para monitorar as chuvas. A partir da análise das condições meteorológicas, o sistema emite alertas em casos de possibilidade de escorregamento. Esses alertas são divulgados à população por meio da imprensa e aos órgãos municipais responsáveis pela retirada das famílias dos locais e outras ações preventivas.

Figura 4: Estações Meteorológicas do Alerta Rio na Cidade do Rio de Janeiro

	Estação	Latitude	Longitude	Cota(m)	UTM X	UTM Y	Leitura Inicial	Estado
1	Guaratiba	-23,05028°	-43,59472°	0	643972,241	7450214,260	01/01/1997	Em operação
2	São Cristóvão	-22,89667°	-43,22167°	25	682404,960	7466817,174	19/08/2000	Em operação
3	Alto da Boa Vista	-22,96583°	-43,27833°	355	676494,085	7459222,483	16/04/2010	Em operação
4	Barra/Riocentro	-22,97721°	-43,39155°	0	664879,400	7458100,000	01/03/2014	Em operação
5	Santa Cruz	-22,90944°	-43,68444°	15	634915,936	7465594,315	01/03/2014	Em operação
6	Jardim Botânico	-22,97278°	-43,22389°	0	682133,530	7458453,116	01/05/2014	Em operação
7	Irajá	-22,82694°	-43,33694°	20	670692,602	7474733,927	01/12/2014	Em operação
8	Vidigal	-22,99250°	-43,23306°	85	681138,532	7456241,298	01/01/2020	Em operação

Tabela 6: Resumo das estações

- Observação: As coordenadas UTM X e UTM Y estão relacionadas ao SAD69 Zona 23. O South American Datum (SAD69) é um sistema de referência geodésico regional específico da América do Sul. O mesmo define um formato para a terra para uso na geodésia e na navegação.

	Parâmetro	Descrição
1	Dia	Dia do instante da medição
2	Hora	Hora do instante da medição
3	HBV	Horário Brasileiro de Verão
4	Chuva	Precipitação (mm) acumulada nos últimos 15 minutos
5	DirVento (graus)	Direção do Vento (graus)
6	VelVento (m/s)	Velocidade do Vento (m/s)
7	Temperatura (celsius)	Temperatura (celsius)
8	Pressao (hPa)	Pressão (hPa)
9	Umidade (%)	Umidade (%)

Tabela 7: Organização dos dados

- Intervalo entre as medições: 15 minutos
- Link para baixar os dados: [dados](#)

3.2.2 Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET)

O INMET é um órgão federal da administração direta do Ministério da Agricultura e Pecuária, criado em 1909 com a missão de agregar valor à produção no Brasil por meio de informações meteorológicas através de monitoramento, análise e previsão do tempo e clima, que se fundamentam em pesquisa aplicada, trabalho em parceria e compartilhamento do conhecimento, com ênfase em resultados práticos e confiáveis. Tudo isso com o objetivo de prover informações adequadas em situações diversas, como no caso de desastres naturais como inundações e secas extremas que afetam, limitam ou interferem nas atividades cotidianas da sociedade brasileira.

Figura 5: Estações Meteorológicas do INMET na Cidade do Rio de Janeiro

	Estação	Latitude	Longitude	Altitude	Leitura Inicial	Estado
1	A602 - Rio de Janeiro - Marambaia	-23,05	-43,6	9,7	08/11/2002	Localização alterada em 2019
1	A602 - Rio de Janeiro - Marambaia	-23,05027777	-43,59555555	12	01/01/2019	Em operação
2	A621 - Rio de Janeiro - Vila Militar	-22,86083333	-43,41111111	45	13/04/2007	Localização alterada em 2019
2	A621 - Rio de Janeiro - Vila Militar	-22,86138888	-43,41138888	30,43	01/01/2019	Em operação
3	A652 - Rio de Janeiro - Forte de Copacabana	-22,98833333	-43,19027777	42	18/05/2007	Localização alterada em 2019
3	A652 - Rio de Janeiro - Forte de Copacabana	-22,98833333	-43,19055555	25,59	01/01/2019	Em operação
4	A636 - Rio de Janeiro - Jacarepagua	-22,93972221	-43,40277777	20	10/08/2017	Localização alterada em 2019
4	A636 - Rio de Janeiro - Jacarepagua	-22,939883	-43,402897	20	10/08/2017	Localização alterada em 2021
4	A636 - Rio de Janeiro - Jacarepagua	-22,93999999	-43,40277777	20	10/08/2017	Em operação

Tabela 8: Resumo das estações

	Parâmetro	Descrição
1	DATA	Data do instante da medição
2	HORA UTC	Hora do instante da medição
3	PRECIPITAÇÃO TOTAL, HORÁRIO (mm)	Precipitação acumulada na última 1 hora
4	PRESSAO ATMOSFERICA AO NIVEL DA ESTACAO, HORARIA (mB)	Pressão atmosférica instantânea ao nível da estação
5	PRESSÃO ATMOSFERICA MAX.NA HORA ANT. (AUT) (mB)	Pressão atmosférica máxima na última 1 hora
6	PRESSÃO ATMOSFERICA MIN. NA HORA ANT. (AUT) (mB)	Pressão atmosférica mínima na última 1 hora
7	TEMPERATURA DO AR - BULBO SECO, HORARIA (°C)	Temperatura do ar instantânea
8	TEMPERATURA MÁXIMA NA HORA ANT. (AUT) (°C)	Temperatura do ar máxima na última 1 hora
9	TEMPERATURA MÍNIMA NA HORA ANT. (AUT) (°C)	Temperatura do ar mínima na última 1 hora
10	TEMPERATURA DO PONTO DE ORVALHO (°C)	Temperatura do ponto de orvalho instantânea
11	TEMPERATURA ORVALHO MAX. NA HORA ANT. (AUT) (°C)	Temperatura do ponto de orvalho máxima na última 1 hora
12	TEMPERATURA ORVALHO MIN. NA HORA ANT. (AUT) (°C)	Temperatura do ponto de orvalho mínima na última 1 hora
13	UMIDADE RELATIVA DO AR, HORARIA (%)	Umidade relativa instantânea
14	UMIDADE REL. MAX. NA HORA ANT. (AUT) (%)	Umidade relativa máxima na última 1 hora
15	UMIDADE REL. MIN. NA HORA ANT. (AUT) (%)	Umidade relativa mínima na última 1 hora
16	VENTO, VELOCIDADE HORARIA (m/s)	Velocidade do vento
17	VENTO, DIREÇÃO HORARIA (gr) (°(gr))	Direção do vento
18	VENTO, RAJADA MAXIMA (m/s)	Rajada máxima do vento na última 1 hora
19	RADIACAO GLOBAL (KJ/m²)	Radiação global

Tabela 9: Organização dos dados

- Intervalo entre as medições: 1 hora
- Link para baixar os dados: [dados](#)

3.2.3 Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA)

O ICEA é a organização, subordinada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), que tem por finalidade capacitar recursos humanos e realizar estudos e pesquisas no âmbito do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. O DECEA é uma organização governamental subordinada ao Comando da Aeronáutica e ao Ministério da Defesa que é responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro e utiliza a Rede de Meteorologia (REDEMET) como um canal para fornecer dados meteorológicos para a aviação civil e militar. O objetivo é oferecer acesso rápido, eficiente e seguro. A REDEMET mantém cooperação com diversos órgãos nacionais e internacionais de Meteorologia Aeronáutica e é o meio oficial do Comando da Aeronáutica para divulgar estas informações.

Figura 6: Estações Meteorológicas do ICEA na Cidade do Rio de Janeiro

	Estação	Latitude	Longitude	Leitura Inicial	Estado
1	SBSC - BASE AÉREA DE SANTA CRUZ	-22,93222	-43,71889	01/01/1951	Em operação
2	SBAF - BASE AÉREA DOS AFONSOS	-22,875	-43,38444	01/01/1951	Em operação
3	SBJR - AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ	-22,98667	-43,37194	01/09/1974	Em operação
4	SBGL - AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO	-22,80889	-43,24361	01/01/1951	Em operação
5	SBRJ - AEROPORTO SANTOS DUMONT	-22,91028	-43,16306	01/01/1951	Em operação

Tabela 10: Resumo das estações

Organização dos dados:

	Parâmetro	Descrição
1	Data e Hora Observação	Data e hora da observação
2	CGT 1 (tabela ww-tempo presente, conforme ICA 105-16)	Condição geral do tempo presente
3	CGT 2 (tabela ww-tempo presente, conforme ICA 105-16)	Condição geral do tempo presente
4	CGT 3 (tabela ww-tempo presente, conforme ICA 105-16)	Condição geral do tempo presente

Tabela 11: Condição Geral do Tempo (CGT)

	Parâmetro	Descrição
1	Data e Hora Observação	Data e hora da observação
2	Qtde Nuvem	Quantidade de nuvens
3	Altura Nuvem (dam)	Altura da base das nuvens
4	Tipo Nuvem	Tipo de nuvem
5	Direção Nuvem	Direção das nuvens

Tabela 12: Nuvem

	Parâmetro	Descrição
1	Data e Hora Observação	Data e hora da observação
2	Duração Precipitação (min)	Tempo de duração da precipitação
3	Precipitação (mm)	Precipitação acumulada durante o tempo citado em 'Duração Precipitação (min)'

Tabela 13: Precipitação

	Parâmetro	Descrição
1	Data e Hora Observação	Data e hora da observação
2	QNH (hPa)	Pressão atmosférica para o ajuste do altímetro
3	QFE (hPa)	Pressão atmosférica ao nível da Estação
4	QFF (hPa)	Pressão atmosférica ao nível do mar
5	Tendência da Pressão (conforme ICA 105-16)	Tendência da pressão barométrica nas últimas 3 horas
6	Alt850hpa	Altitude geopotencial da superfície isobárica de 850 hPa

Tabela 14: Pressão

	Parâmetro	Descrição
1	Data e Hora Observação	Data e hora da observação
2	Cabeceira	Início da parte da pista do aeródromo utilizada para o pouso de aeronaves
3	RVR (dam)	Alcance visual na pista

Tabela 15: Alcance Visual de Pista (RVR)

	Parâmetro	Descrição
1	Data e Hora Observação	Data e hora da observação
2	Pista	Pista onde é feita a coleta de dados
3	Bulbo Seco (°C)	Temperatura de bulbo seco
4	Bulbo Úmido (°C)	Temperatura de bulbo úmido
5	Umidade Relativa (%)	Umidade relativa
6	Temperatura Pista (°C)	Temperatura da pista
7	Temperatura Ponto Orvalho (°C)	Temperatura do ponto de orvalho

Tabela 16: Temperatura

	Parâmetro	Descrição
1	Data e Hora Observação	Data e hora da observação
2	Pista	Pista onde é feita a coleta de dados
3	Teto (dam)	Altura da base das nuvens

Tabela 17: Teto

	Parâmetro	Descrição
1	Data e Hora Observação	Data e hora da observação
2	Cabeceira	Início da parte da pista do aeródromo utilizada para o pouso de aeronaves
3	Velocidade Vento (kt)	Velocidade do vento
4	Direção Vento (°)	Direção do vento
5	Rajada (kt)	Ocorrência de vento de rajada

Tabela 18: Vento

	Parâmetro	Descrição
1	Data e Hora Observação	Data e hora da observação
2	Direção Visibilidade Mínima	Direção da visibilidade horizontal mínima
3	Visibilidade Mínima (dam)	Visibilidade horizontal mínima
4	Visibilidade Predominante (dam)	Visibilidade horizontal predominante

Tabela 19: Visibilidade

- Arquivos que auxiliaram no entendimento dos parâmetros acima:

[Arquivo ICA 105-15](#)

[Arquivo ICA 105-16](#)

- Link para baixar os dados: [dados](#)
- Observação:

Para obter **mensagens meteorológicas** atuais (METAR, SPECI, TAF, SIGMET, GAMET e AIRMET) e visualizar **imagens de satélite** e de **radar meteorológico** e/ou **cartas meteorológicas**, acesse a REDEMET - www.redemet.aer.mil.br.

Para obter **dados meteorológicos** de períodos anteriores, solicite ao ICEA (Instituto de Controle do Espaço Aéreo) pelo e-mail: estudosclimatologicos.icea@fab.mil.br.

Figura 7: Fonte: <https://www.crcease.decea.mil.br/index.php/dados-meteorologicos>

Ao entrar em contato com o e-mail estudosclimatologicos.icea@fab.mil.br e realizar a solicitação de dados meteorológicos, foi encaminhado o link citado acima (<http://pesquisa.icea.decea.mil.br/superficie.list/>) para se baixar esses dados.

- Apresentação das mensagens meteorológicas no site da REDEMET ([link](#)) citado a cima para uma estação qualquer:

BASE AÉREA DE SANTA CRUZ

SBSC - Rio de Janeiro/RJ

22°55'56" S / 43° 43'8" W

06/06/2023

18°C 🌤️

06:00(UTC)

METAR/TAF: Codificado Decodificado

ROTAER

METAR:

METAR SBSC 060600Z 31004KT 9999 SCT015 18/17 Q1021=

TAF:

TAF SBSC 060300Z 0606/0618 34003KT 7000 SCT012 TN16/0609Z TX26/0617Z

BECMG 0606/0608 4000 BR BKN007

BECMG 0609/0611 8000 NSW FEW012

Figura 8: Fonte: <https://www.redemet.aer.mil.br/>

- METAR

- O METAR (Meteorological Aerodrome Report) se trata de um código de observação de aeródromo, produzida por uma Estação Meteorológica de Superfície (EMS), para fins aeronáuticos. É um informe meteorológico regular de aeródromo e é utilizado para a descrição completa das condições meteorológicas observadas em um aeródromo;
- É reportado em intervalos regulares de uma hora;

- Arquivo .pdf que apresenta como entender e decodificar o METAR: [link](#)
- TAF
 - O TAF (Terminal Aerodrome Forecast) se trata de um grupo de códigos meteorológicos, feito normalmente 4 vezes ao dia em horários sinóticos, que representa uma previsão de elementos esperados em um aeródromo;
 - É reportado em intervalos regulares de uma hora.

3.3 Boias Meteoceanográficas

As Boias Meteoceanográficas são instrumentos usados para avaliação das condições do mar. Elas são instaladas no oceano e capazes de medir a altura, comprimento, período, direção, frequência e velocidade das ondas, além de outros dados. Após essa medição, os dados brutos são processados e podem ser transmitidos via rádio ou antena de satélite.

3.3.1 Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

A FURG coordena o portal SIMCosta que é um sistema de monitoramento da costa brasileira. Ele coleta e disponibiliza dados meteorológicos e oceanográficos de plataformas flutuantes ou fixas na zona costeira. A política estabelecida é de dados de qualidade gratuitos e de livre acesso aos usuários em geral.

- Boias do Portal SIMCosta
 - RJ-1: Ativado em 2015 e desativado em 2016;
 - RJ-2: Ativado em 2015 e desativado em 2016;
 - RJ-3: Em operação desde 2016;
 - RJ-4: Em operação desde 2017.

Figura 9: Bóias Meteoceanográficas na Cidade do Rio de Janeiro

	Estação	Latitude	Longitude	Profundidade(m)	Leitura Inicial	Estado
1	RJ-1	-22,96167	-43,12472	20	29/07/2015	Desativada em 13/10/2016
2	RJ-2	-22,93194	-43,14778	15	29/07/2015	Desativada em 20/12/2016
3	RJ-3	-22,98306	-43,17444	17	14/07/2016	Em operação
4	RJ-4	-22,97167	-43,15028	18	28/08/2017	Em operação

Tabela 20: Resumo das estações

- Intervalo entre as medições: 30 minutos ou 1 hora
- Organização dos dados:

	Parâmetro	Descrição
1	[YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND]	Date/Time Data Acquisition (UTC)
2	Avg_Air_Press	Average Air Pressure. **Unit:** Milibar (mbar)
3	Avg_Air_Tmp	Average Air Temperature. **Unit:** Degrees Celsius (°C)
4	Hmt	Instantaneous Relative Humidity. **Unit:** Percentage (%)
5	Avg_Hmt	Average Humidity. **Unit:** Percentage (%)
6	Avg_DewP	Average Dew Point. **Unit:** Degrees Celsius (°C)
7	Avg_Wnd_Sp	Average Wind Speed. **Unit:** Meters per Second (m/s)
8	Avg_Wnd_Dir	Average Wind Direction, magnetic north reference. **Unit:** Degrees (°)
9	Avg_Wnd_Dir_N	Average Wind Direction, true north reference. **Unit:** Degrees (°)
10	M_Decl	Magnetic Declination. **Unit:** Degrees (°)
11	Gust_Sp	Last Sampling Interval Gust Speed. **Unit:** Meters per Second (m/s)
12	Avg_Sol_Rad	Average Solar Radiation Reading. **Unit:** Watts per Square Metre (W/m ²)

Tabela 21: Dados Meteorológicos

	Parâmetro	Descrição
1	[YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND]	Date/Time Data Acquisition (UTC)
2	Hsig	Significant Wave Height. **Unit:** Meters (m)
3	Hmax	Maximum Wave Height. **Unit:** Meters (m)
4	TP	Wave Peak Period. **Unit:** Seconds (s)
5	Avg_W_Tmp1	Average Water Temperature. **Unit:** Degrees Celsius (°C) CTD
6	Avg_W_Tmp2	Average Water Temperature. **Unit:** Degrees Celsius (°C) ADCP
7	Avg_Con	Average Conductivity. **Unit:** Siemens per Meter (S/m)
8	Avg_Sal	Average Salinity. **Unit:** Practical Salinity Unit (psu)
9	Avg_Spre	Average Spread, magnetic north reference. **Unit:** Degrees (°)
10	Avg_Spre_N	Average Spread, true north reference. **Unit:** Degrees (°)
11	Avg_Wv_Dir	Average Wave Direction, magnetic north reference. **Unit:** Degrees (°)
12	Avg_Wv_Dir_N	Average Wave Direction, true north reference. **Unit:** Degrees (°)
13	Avg_Cell_Mag	ADCP Cell number 1 Average Magnitude. **Unit:** Millimeters per Second (mm/s)
14	Avg_Cell_Dir	ADCP Cell number 1 Average Direction, magnetic north reference. **Unit:** Degrees (°)
15	Avg_Cell_Dir_N	ADCP Cell number 1 Average Direction, true north reference. **Unit:** Degrees (°)
16	M_Decl	Magnetic Declination. **Unit:** Degrees (°)
17	ZCN	Number of Zero Crossings
18	HM0	Significant Wave Height Spectral Moment. **Unit:** Meters (m)
19	TAvg	Average Wave Period. **Unit:** Seconds (s)
20	Tp5	Peak Period Read Method. **Unit:** Seconds (s)
21	T10	Average Period of Highest 10th of Waves. **Unit:** Seconds (s)
22	H10	Highest 10th of Waves. **Unit:** Meters (m)
23	Tz	Spectral Period. **Unit:** Seconds (s)
24	HAvg	Average Wave Height. **Unit:** Meters (m)
25	Tsig	Significant Period. **Unit:** Seconds (s)

Tabela 22: Dados Oceanográficos

	Parâmetro	Descrição
1	[YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND]	Date/Time Data Acquisition (UTC)
2	Velocity_cell_(x)	
3	Direction_cell_(x)	
4	Direction_cell_(x)_N	
5	M_Decl	Magnetic Declination. **Unit:** Degrees (°)

Tabela 23: Perfil de Correntes

- Observação: Existe um ou outro parâmetro que não está presente nos dados de todas as boias.
- Link para baixar os dados: [dados](#)

3.3.2 Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil implementou o programa PNBOIA a partir de dois subprogramas complementares de boias (boias de deriva e boias de fundeio), em face da extensa área de responsabilidade do Brasil, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, para efeito de monitoramento e previsão do tempo, assim como os fenômenos meteorológicos e oceanográficos e dos regimes climáticos observados no Brasil.

Figura 10: Localização das boias meteoceanográficas de fundeio da Marinha do Brasil

	Boia	Latitude	Longitude	Leitura Inicial	Estado
1	BOIA NITERÓI	-22,88683	-43,13275	05/09/2014	Manutenção
2	BOIA NITERÓI 2	-22,9201	-43,1378	06/12/2018	Manutenção
3	BOIA BACIA DE CAMPOS (BMO-BR)	-22,9968	-43,1102	08/02/2022	Ativa

Tabela 24: Resumo das boias meteoceanográficas de fundeio

- Intervalo entre as medições: 3 horas (boia BACIA DE CAMPOS (BMO-BR)) ou 1 hora (boias NITERÓI e NITERÓI 2)
- Organização dos dados:

Parâmetro	Descrição
1 Datetime	Dia e hora do instante de observação no fuso GMT
2 Lat	Latitude do ponto de observação
3 Lon	Longitude do ponto de observação
4 Battery	Tensão da bateria da boia (V)
5 bHead	Alinhamento da Boia (graus)
6 Wspd	Velocidade do Vento corrigido a 10 metros (m/s)
7 Wdir	Direcao do Vento corrigido a 10 metros, corrigido para o norte verdadeiro
8 Gust	Rajada do Vento corrigido a 10 metros (m/s)
9 Atmp	Temperatura do Ar (graus C)
10 Pres	Pressao Atmosferica (mb)
11 Dewp	Ponto de Orvalho (graus C)
12 Humi	Umidade Relativa (%)
13 Wtmp	Temperatura da Superfície do Mar (graus C)
14 Cvel1	Velocidade da Corrente na celula 01, mais próxima do ADCP (mm/s)
15 Cdir1	Direcao da Corrente na celula 01, mais próxima do ADCP (graus), corrigido para o norte verdadeiro
16 Cvel2	Velocidade da Corrente na celula 02, segunda mais próxima do ADCP (mm/s)
17 Cdir2	Direcao da Corrente na celula 02, segunda mais próxima do ADCP (graus), corrigido para o norte verdadeiro
18 Cvel3	Velocidade da Corrente na celula 03, terceira mais próxima do ADCP (mm/s)
19 Cdir3	Direcao da Corrente na celula 03, terceira mais próxima do ADCP (graus), corrigido para o norte verdadeiro
20 Wvht	Altura Significativa de Ondas (m)
21 Wmax	Altura Maxima de Ondas (m)
22 Dpd	Periodo de Pico (s)
23 Mwd	Direcao de Ondas media (graus), corrigido para o norte verdadeiro
24 Spread	Espalhamento (graus)

Tabela 25: Boia NITERÓI e NITERÓI 2

Parâmetro	Descrição
1 Datetime	Dia e hora do instante de observação no fuso GMT
2 lat	Latitude do ponto de observação
3 lon	Longitude do ponto de observação
4 Battery	Tensão da bateria da boia (V)
5 compass	De acordo com a Marinha, é utilizado internamente por ela para referenciar os dados direcionais da boia. Ela não tem utilidade para o usuário. Então, pode ser desconsiderada
6 wspd	Velocidade do Vento corrigido a 10 metros (m/s)
7 gust	Rajada do Vento corrigido a 10 metros (m/s)
8 wdir	Direcao do Vento corrigido a 10 metros, corrigido para o norte verdadeiro
9 atmp	Temperatura do Ar (graus C)
10 dewpt	Temperatura de Orvalho (°C), calculada a partir dos dados de rh e atmp
11 rh	Umidade Relativa (%)
12 pres	Pressao Atmosferica (mb)
13 arad	Radiação Solar (W/m ²). Obs.: 'arad' (arquivos desatualizados) = 'srad' (arquivos atualizados).
14 sst	Temperatura da Superfície do Mar (°C)
15 cspd[n]	Velocidade de Corrente no nível 1-20 (m/s)
16 cdir[n]	Direção da corrente no nível 1-20 (°)
21 swvht1	Altura Significativa de Onda (m)
22 tp1	Periodo de Pico (s)
23 mxwvht1	Altura Maxima de Onda(m)
24 wvdir1	Direção de onda (°)
25 wvspread1	Direção de Espalhamento (°)
26 swvht2	Altura Significativa de Onda (m)
27 tp2	Periodo de Pico (s)
28 wvdir2	Direção de onda (°)

Tabela 26: Boia BACIA DE CAMPOS (BMO-BR)

- Link para baixar os dados: [dados](#)

3.4 Satélites

3.4.1 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

O INPE foi criado em 1961 com o objetivo de capacitar o país nas pesquisas científicas e nas tecnologias espaciais. O Instituto é centro de excelência, e referencia internacional, em pesquisas de ciências espaciais e atmosféricas, engenharia espacial, meteorologia, observação da Terra por imagens de satélite e estudos de mudanças climáticas.

- O INPE tem a capacidade de fornecer imagens em tempo real coletada por satélites e produtos derivados de sensores que acompanham esses equipamen-

tos. As informações fornecidas estão associadas a satélites da série Goes e seus dados podem ser obtidos diretamente através da Amazon API.

- Informações consideradas a partir das imagens de satélite:
 - Aerossóis
 - Vegetação
 - Atividade Elétrica
- Intervalo entre as medições: 20 segundos (Fonte: Artigo "Machine Learning Approaches to Extreme Weather Events Forecast in Urban Areas: Challenges and Initial Results") — CONFIRMAR SE É APENAS PARA O CASO DA ATIVIDADE ELÉTRICA)
- Link para baixar os dados: [dados](#)
- Link do guia para se trabalhar com os dados dos satélites Goes-R: [guia](#)
- Link com lista de bandas e produtos disponíveis para baixar pelo Amazon Web Service (AWS): [listas](#)
- Link para baixar dados pelo AWS: [dados AWS](#)

3.5 Radares

3.5.1 Alerta Rio/ Centro de Operações Rio (COR)

O Alerta Rio é o sistema de alerta de chuvas intensas e de deslizamentos em encostas da cidade do Rio de Janeiro que opera o Radar Meteorológico do Sumaré, diretamente do COR, no bairro da Cidade Nova, de forma remota através de links de rádio.

Figura 11: Localização do Radar

	Radar	Latitude	Longitude	Leitura Inicial	Estado
1	Sumaré	-22.95514	-43.24828	17/01/2011	Em operação

Tabela 27: Resumo do radar

- Intervalo entre as medições: mínimo de 2 minutos
- Link para baixar os dados: Os dados são obtidos através do preenchimento de um formulário que pode ser obtido ao entrar em contato com a equipe do Alerta Rio - Centro de Operações Rio pelo e-mail alertario@cor.rio

3.5.2 Instituto Estadual do Ambiente (INEA)

O INEA é uma entidade integrante da Administração Pública estadual indireta do Estado do Rio de Janeiro. Ela tem a importante função de executar as políticas estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais.

Figura 12: Localização do Radar

	Radar	Latitude	Longitude	Leitura Inicial	Estado
1	Guaratiba	-22.99328	-43.58796	27/03/2016	Em operação
2	Macaé	-22.40583	-41.86046	25/12/2015	Em operação

Tabela 28: Resumo dos radares

- Intervalo entre as medições: 10 minutos
- Link para baixar os dados: O download dos dados é feito através de solicitação via e-mail para o alertadecheias@gmail.com

3.5.3 Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA)

O DECEA é uma organização governamental subordinada ao Comando da Aeronáutica e ao Ministério da Defesa que é responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro e utiliza a Rede de Meteorologia (REDEMET) como um canal para fornecer dados meteorológicos para a aviação civil e militar. O objetivo é oferecer acesso rápido, eficiente

e seguro. A REDEMETS mantém cooperação com diversos órgãos nacionais e internacionais de Meteorologia Aeronáutica e é o meio oficial do Comando da Aeronáutica para divulgar estas informações.

Figura 13: Localização do Radar

	Radar	Latitude	Longitude	Leitura Inicial	Estado
1	Pico do Couto	-22.46417	-43.29722	2006 ou 2018?	Em operação

Tabela 29: Resumo dos radares

- Intervalo entre as medições: 20 minutos
- Link para baixar os dados: O download dos dados é feito por API própria da REDEMETS (Rede de Meteorologia da Aeronáutica)

3.6 Sonda atmosférica

Uma sonda atmosférica é um instrumento que é lançado na atmosfera para coletar informações sobre as condições atmosféricas. A sonda atmosférica é geralmente lançada por um balão meteorológico ou por um foguete. A sonda atmosférica pode medir a temperatura, a pressão, a umidade e a velocidade do vento em diferentes altitudes.

3.6.1 Aeronáutica

Aeronáutica é o ramo aeronáutico das Forças Armadas do Brasil sendo uma das três forças que compõem a defesa externa do Brasil.

Figura 14: Sonda Atmosférica da Aeronáutica na Cidade do Rio de Janeiro

	Estação	Latitude	Longitude	Altitude	Leitura Inicial	Estado
1	GALEAO	-22,8167	-43,2500	6	02/01/1961	Em operação

Tabela 30: Resumo das estações

- Intervalo entre as medições: 12 horas

Parâmetro	Descrição
1 ID	Código de identificação da estação
2 YEAR	Ano da sondagem
3 MONTH	Mês da sondagem
4 DAY	Dia da sondagem
5 HOUR	'Nominal hour' ou hora de observação da sondagem
6 RELTIME	Tempo de liberação da sondagem em UTC
7 NUMLEV	Número de níveis na sondagem
8 P_SRC	Código-fonte de dados para os níveis de pressão na sondagem
9 NP_SRC	Código-fonte de dados para níveis sem pressão na sondagem
10 LAT	Latitude em que a sondagem foi feita
11 LON	Longitude em que a sondagem foi feita
12 LVLTP1	Principal indicador de tipo de nível
13 LVLTP2	Indicador de tipo de nível secundário
14 ETIME	Tempo decorrido desde o lançamento
15 PRESS	Pressão relatada
16 PFLAG	Sinalizador de processamento sob pressão que indica o nível de verificações de garantia de qualidade baseadas na climatologia que foram aplicadas
17 GPH	Altura geopotencial informada
18 ZFLAG	Sinalizador de processamento de altura geopotencial que indica o nível de verificações de garantia de qualidade baseadas em climatologia que foram aplicadas
19 TEMP	Temperatura informada
20 TFLAG	Sinalizador de processamento de temperatura que indica o nível de verificações de garantia de qualidade baseadas na climatologia que foram aplicadas
21 RH	Umidade relativa relatada
22 DPDP	Depressão de ponto de orvalho relatada
23 WDIR	Direção do vento relatada
24 WSPD	Velocidade do vento relatada

Tabela 31: Organização dos dados

- Link para uma descrição mais detalhada dos parâmetros: [descrição](#)
- Link para baixar os dados: [dados](#)